

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 2/1 **2025**

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 2/1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2/1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2/1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-2/1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сабилов Бобур Кадирбаевич, Хабилова Назира Насуллоевна Особенности патогенеза и терапии воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных с хронической почечной недостаточностью.....	6
2. Qandova Feruza Abduraxmonovna, Habibova Nazira Nasullayevna Fertil yoshdagi ayollarda homiladorlikka tayyorgarlik davrida og‘iz bo‘shlig‘i salomatligini baholashning diagnostik usullari.....	10
3. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna Diagnostic assessment of the caloric test in vestibular disorders.....	14
4. Наврўзова Ўғилхон Орзижон кизи Клинические особенности хронического рецидивирующего афтозного стоматита у женщин фертильного возраста и оптимизация подходов к его лечению.....	17
5. Ахмедов Илхом Иброхимович, Камалова Феруза Рахматуллаевна Совершенствование лечения и профилактики осложнений острого одонтогенного гнойного периостита челюстей у детей.....	21
6. Шомуродов Кахрамон Эркинович, Курмаев Саидбек Илдар угли Оценка степени микроподтекания на стыке имплантат-абатмент при различных видах их соединения.....	24
7. Ньматов Уктам Суюнович, Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич Биохимический и клинический профиль больных с доброкачественными сосудистыми новообразованиями носовой полости на фоне стандартной терапии.....	28
8. Irgashev Kamron Nodirovich, Rizaev Jasur Alimjanovich Treatment of patients with pathological wear of hard tissues of teeth.....	31
9. Тураев Умар Рахимович Сут беги раки касаллигини жигарга экспрессия даражасини ўрганиш.....	37
10. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Казимов Бекзод Батырович, Ахтамкулов Акбар Машрафович Венильная ангиофиброма: эволюция лечения	40
11. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Сафарова Насиба Искандаровна, Нарбаев Зафар Камилевич Значение показателей эндогенной интоксикации в диагностике и лечении аллергического ринита.....	45
12. Камалова Малика Илхомовна, Кубаев Азиз Сайидолимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон Клинико-диагностический профиль педиатрических пациентов с неodontогенными гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области.....	48
13. Baymuradov Shukhrat Abduzhalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Nurzhigitovna Increasing the effectiveness of treating patients with combined injuries of facial bones with assessment of the hygienic condition of the oral cavity.....	52
14. Abdullaev Timur Zafarovich, Rizaev Elyor Alimzhanovich Improving dental care with an individual approach in comprehensive treatment of patients with bone tuberculosis of maxillofacial localization.....	57
15. Yusupalikhodjaeva Saodat Khamidullaevna, Muqimova Hurriyat Olimjon qizi, Dustmukhamedova Elnora Khayrullaevna Assessment of dental status and the role of chronic pancreatitis as a risk factor for periodontal diseases.....	61
16. Abdvakilov Jahongir Ubaydullaevich, Olimbekov Ulug‘bek Otabek o‘g‘li Elektron sigareta iste‘mol qiluvchilarda surunkali tarqoq parodontitning etiopatogenetik aspektlari.....	67
17. Ташматов Сухроб Абдурашидович, Магруппов Баходир Асадуллаевич Опухоли головного мозга у детей: морфология, иммуногистохимия и молекулярные маркеры в клинической практике.....	71

Шомуродов Кахрамон Эркинович
Курмаев Саидбек Илдар угли
Ташкентский государственный
стоматологический институт

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ МИКРОПОДТЕКАНИЯ НА СТЫКЕ ИМПЛАНТАТ-АБАТМЕНТ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИХ СОЕДИНЕНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15806307>

АННОТАЦИЯ

В исследовании путём создания экспериментальной модели была изучена герметичности стыка «имплантат-абатмент» при различных видах их соединения. Проведена количественная оценка микробного обсеменения внутреннего интерфейса дентальных имплантатов. Наибольшая степень бактериальной инвазии была обнаружена в ДИ с внутренним шестигранным соединением, тогда как минимальные показатели наблюдались в ДИ с внутренним соединением типа конуса Морзе.

Ключевые слова: дентальная имплантация, стык имплантат-абатмент, бактериальная инвазия, конус Морзе, микро-подтекание.

Shomurodov Kakhramon Erkinovich
Kurmaev Saidbek Ildar ugli
Tashkent State Dental Institute

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF MICRO-LEAKAGE AT THE IMPLANT-ABUTMENT JUNCTION WITH VARIOUS TYPES OF CONNECTION

ANNOTATION

In the study, by creating an experimental model, the tightness of the implant-abutment joint was studied for various types of their connection. A quantitative assessment of microbial contamination of the internal interface of dental implants was carried out. The highest degree of bacterial invasion was found in the DI with an internal hexagonal joint, while the minimum values were observed in the DI with an internal Morse cone type joint.

Keywords: dental implantation, implant-abutment joint, bacterial invasion, Morse cone, micro-leakage.

Shomurodov Qahramon Erkinovich
Qurmayev Saidbek Ildar o'g'li
Toshkent davlat stomatologiya instituti

ИМПЛАНТАТ-АБАТМЕНТ УЛАНИШИНИНГ ТУРЛИ ХИЛЛАРИДА МИКРО-СУВНИНГ САQLASH ДАРАЖАСИНИ БАHOЛASH

ANNOTATSIYA

Tadqiqotda eksperimental model yaratish orqali turli xil ulanish turlari bilan "implantant-abatment" ulanishining germetikligi o'rganildi. Dental implantantlarning ichki interfaqsining mikrob kontaminatsiyasining miqdoriy baholanishi o'tkazildi. Bakterial invaziyaning eng yuqori darajasi ichki oltiburchakli ulanishga ega bo'lgan dental implantantlarda aniqlandi, eng kam ko'rsatkichlar esa Morze konusi tipidagi ichki ulanishga ega bo'lgan dental implantantlarda kuzatildi.

Kalit so'zlar: dental implantatsiya, implantant-abatment ulanishi, bakterial invaziya, Morze konusi, mikro-suvning saqlanishi

Введение. Двухкомпонентные системы дентальных имплантатов (ДИ), состоящие из внутрикостного имплантата и абатмента, считаются оптимальным вариантом лечения для протезирования дефектов зубных рядов. Однако наличие микро-зазора на стыке имплантат-

абатмент (СИА) может привести к проникновению бактерий, что может способствовать развитию периимплантита [1]. Таким образом, обеспечение герметичности СИА от бактериальной колонизации может стать фактором долгосрочного успеха. Существует

множество разновидностей дентальных имплантатов с характерным дизайном соединения, которые имеют определенные преимущества и недостатки[10]. Традиционно различают такие виды соединения как внутреннее и наружное шестигранное, монолитное, конусное безвинтовое, винтовое конусное, плоскостное внутреннее и наружное соединение и др[2]. Произшедшие модификации абатмента многочисленны и сложны. Например, наружный шестигранник подвергся нескольким модификациям по высоте и ширине. Кроме изменения размера, были также проведены другие модификации для улучшения первоначального дизайна наружного шестигранника, что также повлияло на герметичность СИА[3].

Кроме этого, следует учитывать, что поперечные окклюзионные нагрузки (циклическая нагрузка) на протез во время функционирования вызывают изгиб и микродвижение всей системы ДИ, увеличивают зазор на стыке и создают эффект перекачки между внутренними поверхностями имплантата и окружающими тканями [4].

Исходя из вышеперечисленного, изучение уровня микро-подтекания в области СИА является актуальной задачей, что обусловлено широким спектром дизайна соединения, характерного для каждого производителя систем дентальных имплантатов.

В последние годы значительное внимание в области стоматологии и имплантологии уделяется вопросам, связанным с качеством соединений между имплантатами и абатментами. Одним из критически важных аспектов, влияющих на долговечность и успешность медицинских вмешательств, является микроподтекание на стыке этих компонентов. Микроподтекание представляет собой небольшие утечки, которые могут возникать на границе соединения, и оно может приводить к множеству негативных последствий, включая инфицирование, воспаление, а также ухудшение функциональных и эстетических характеристик стоматологических конструкций[5].

Процесс установки зубных имплантатов включает в себя несколько ключевых этапов, среди которых правильный

выбор типа соединения между имплантатом и абатментом играет важнейшую роль[9]. Существует множество различных методов соединения, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, что определяет их применение в различных клинических ситуациях. Например, использование резьбовых соединений, конусных соединений и соединений с фиксацией с помощью винтов может существенно повлиять на степень микроподтекания[6].

Для достижения этой цели необходимо проанализировать существующие методики, применяемые для оценки микроподтекания, а также рассмотреть факторы, влияющие на его возникновение и степени проявления. Особое внимание будет уделено клинической значимости микроподтекания, его влиянию на продолжительность службы имплантатов и качество восстановительного лечения[7]. Результаты проведенного исследования помогут не только в улучшении разработок новых имплантационных систем и методов их соединения, но и в оптимизации хирургических и протезных подходов, что, в конечном итоге, способствовало бы обеспечению наилучших результатов лечения пациентов с использованием дентальных имплантатов[8].

Цель исследования было изучение герметичности СИА на экспериментальной модели с различными видами соединения элементов путём оценки микробного обсеменения внутреннего интерфейса дентальных имплантатов.

Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели было использовано 45 дентальных имплантатов с различным дизайном соединения абатмента, которые распределились следующим образом:

15 ДИ – внешнее шестигранное соединение USIII SA (Osstem Implant, Сеул, Южная Корея);

15 ДИ – внутреннее шестигранное соединение Tapped Internal 3.0 (BioHorizons, Гувер, США);

15 ДИ – внутреннее соединение типа конуса Морзе с винтовой фиксацией TS III SA (Osstem Implant, Сеул, Южная Корея) и соответствующие им абатменты (Рис. 1).

Рис. 1. Разновидности дизайна соединения имплантат-абатмент:

**А – внешнее шестигранное, Б – внутреннее шестигранное,
В – внутреннее соединение типа конуса Морзе**

Каждый ДИ был закреплён в вертикальном положении эпоксидной смолой холодного отверждения EPOFIX (Struers, Франция) в специально изготовленных камерах с целью создания отсека для раствора с бактериями и стандартизации объема. Кроме этого, смола имела модуль

эластичности близкий к челюстной кости, что максимально приближает экспериментальную модель к естественным условиям в полости рта. После закрепления абатмента (торк был равен 30 Н*мм), каждый образец погружался в

бактериальную суспензию (10 мл) из культуры *Enterococcus faecalis* на 14 дней (Рис. 2).

После извлечения образцов с внутренней резьбовой части ДИ были взяты образцы бумажными полосками Dentsply, которые далее были погружены в 1 мл стерильного

физиологического раствора. Полученные 10-кратные разведения бактериальных растворов были посеяны на питательном агаре и инкубированы при 37°C в течение суток. Для каждого образца были подсчитаны КОЕ/мл (Рис. 3).

Рис. 2. Экспериментальная модель: А – имплантаты, закрепленные в эпоксидной смоле, Б – установка соответствующих абатментов, В – образцы, помещённые в бактериальный раствор

Рис. 3. Исследование бактериальной контаминации: А – полученные 10-кратные разведения, Б – подсчёт КОЕ

Статистический анализ проведен при помощи программы OriginPro 8.6 (OriginLab Corporation, США) методом One-way ANOVA. $p < 0,05$ считалось статистически значимым.

Результаты исследования. Наибольшая бактериальная контаминация (инвазия) была обнаружена в системах с внутренним шестигранным соединением (53,3%), а наименьшая – по типу конуса Морзе (20%).

Идентичная картина наблюдалась и при количественной оценке бактериальной обсеменённости экспериментальных моделей, которая обнаружила большее количество КОЕ ($32,14 \pm 1,22$ КОЕ/мл) на образцах с внутренним шестигранным соединением, тогда как в образцах с конусом Морзе данный показатель был меньше $18,22 \pm 2,15$ КОЕ/мл ($p < 0,05$). Промежуточное положение заняли образцы ДИ с внешним шестигранным соединением (Таблица 1).

Таблица 1.

Результаты анализа бактериальной контаминации

Группа	Тип соединения	Контаминация n (%)	Бактериальная обсеменённость (КОЕ/мл)
1	Внешнее шестигранное	6 (40%)	$25,45 \pm 1,02^*$
2	Внутреннее шестигранное	8 (53,3%)	$32,14 \pm 1,22^*$
3	По типу конуса Морзе	3 (20%)	$18,22 \pm 2,15^*$

* $p < 0,05$

Несмотря на то, что образцы с внешним шестигранным соединением продемонстрировали меньший показатель

бактериальной обсеменённости по сравнению с внутренним типом, следует учитывать более высокую

распространенность раскручивания винта именно при «наружном шестиграннике», что в свою очередь увеличивает размер зазора СИА. В исследовании бактериальная контаминация была изучена в статичном положении без имитации жевательной нагрузки, следовательно в естественных условиях полости рта в процессе функционирования ортопедической конструкции произойдет увеличение зазора на стыке из-за эффекта перекачки между внутренними поверхностями имплантата и окружающими тканями. Также следует учитывать и различие в размерах бактериальных клеток представителей микрофлоры полости рта, что непосредственно влияет на способность проникать во внутренний интерфейс ДИ.

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что различные типы соединения имплантата с

абатментом отличаются степенью герметичности в области стыка. Оптимальные результаты были получены в образцах с внутреннее соединение типа конуса Морзе с винтовой фиксацией. Учитывая факт присутствия эффекта перекачки между внутренним интерфейсом ДИ и окружающими тканями, актуальным является применение дополнительных средств для герметизации области СИА, создающих не только физический барьер для бактериальной контаминации, но имеющих в своём составе противомикробные вещества в качестве химического барьера. Данные вопросы требуют проведения дополнительных исследований по изучению эффективности герметизирующих средств.

Список литературы:

1. Akula SKJ, Ramakrishnan H, Sivaprakasam AN. Comparative evaluation of the microbial leakage at two different implant-abutment interfaces using a new sealant. *J Dent Implant Res* 2021;40:35–47.
2. Bittencourt A, Neto C, Penitente PA, Pellizzer EP, Dos Santos DM, Goiato MC. Comparison of the Morse Cone connection with the internal hexagon and external hexagon connections based on microleakage – review. *Prague Med Rep.* 2021;122(3):181-90.
3. Fernandes, P.F.; Grenho, L.; Fernandes, M.H.; Sampaio-Fernandes, J.C.; Gomes, P.S. Microgap and bacterial microleakage during the osseointegration period: An in vitro assessment of the cover screw and healing abutment in a platform-switched implant system. *J. Prosthet. Dent.* 2021, 1–9.
4. Siadat H, Arshad M, Mahgoli HA, Fallahi B. Microleakage evaluation at implant-abutment interface using radiotracer technique. *J Dent.* 2016;13(3):176–83.
5. Yu P, Zhi L, Tan X, Yu H. Effect of sealing gel on the microleakage resistance and mechanical behavior during dynamic loading of 3 implant systems. *J Prosthet Dent.* 2020;127(2):308-17.
6. Shomurodov, K., Mirkhusanova, R., & Mikhalchenko, D. (2024). Effect of Laser Patterned Microcoagulation on Keratinized Mucosa Width and Gingival Thickness Around Dental Implants. *Malaysian Journal of Medicine & Health Sciences*, 20(6).
7. Shomurodov, K., & Mirkhusanova, R. (2023). Application of the soft tissue expanding technique before guided bone regeneration of an atrophic alveolar ridge. *Journal of Health and Translational Medicine (JUMMEC)*, 26(1), 170-178.
8. Shomurodov, K., & Mirkhusanova, R. (2024). Comparative Evaluation of Soft Tissue Reaction to Titanium and Polyetheretherketone Customized Healing Abutments: a Split-Mouth Randomised Clinical Trial. *Galician Medical Journal*, 31(4).
9. Shomurodov, K. E., Mirkhusanova, R. S., & Jurakulov, N. S. (2023). The importance of keratinized gingiva in prosthetics on dental implants and methods of increasing its width (literature review). *Integrative dentistry and maxillofacial surgery*, 2(1), 82-89.
10. Yu P, Zhi L, Tan X, Yu H. Effect of sealing gel on the microleakage resistance and mechanical behavior during dynamic loading of 3 implant systems. *J Prosthet Dent.* 2020;127(2):308-17.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 2/1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2/1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000